

RAKATIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHI QIZLARNI TIKUVCHILIK YUNALISHIGA O'RGATISHDA INOVASIYON TEXLOGIYALAR

Axmatqulova Feruza Abdunabiyevna

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan

1-son kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726572>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilarini ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida tikuvchilik yunalishida inovatsion texnologiyalarni qo'llash to'g'risida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar; Axborot-kommunikatsiya, o'yin, muammoli ta'lim, korreksion va rivojlantiruvchi, ko'p bosqichli o'qitish, salomatlikni saqlash, psixologik-pedagogik sharoit, kognitiv, aqliy faollik, tasavvur, idrok, fantaziya, loyihalar

Hozirgi vaqtda ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida tikuvchilik yunalishining rivojlanishi nogironligi bolgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashning yangi vositalari, shakllari va usullarini izlashda katta imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu jarayonni tashkil etishda yangi yondashuvlar doimiy ravishda paydo bo'ladi. Bugungi kunda har bir ishlab chiqarish ta'limi ustasi o'quv jarayonini takomillashtirishning eng samarali usullarini, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini, ta'lim sifatini oshirish yo'llarini izlamoqda. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, ularni o'qituvchi ishlab chiqarish ta'limi ustasi tomonidan qo'llash kasbiy faoliyatining majburiy kompetensiyasidir. Kasb-hunar maktablarida ta'lim jarayonining samaradorligi va samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan usullaridan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishdir. Tikuvchilik o'quv amaliyotida ham quyidagi pedagogik texnologiyalardan (yoki ularning elementlaridan) foydalanishdir: axborot-kommunikatsiya, o'yin, muammoli ta'lim, korreksion va rivojlantiruvchi, ko'p bosqichli o'qitish, salomatlikni saqlash. Har xil turdagi ko'rinishlar yordamida o'quv amaliyotining samaradorligini oshirishda o'quv amaliyotining qaysi bosqichida, qanday ko'rinish kerakligini, u bilan qanday ish olib borilishini oldindan aniqlanadi. Ko'p bosqichli ta'lim texnologiyasi har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga oladigan, o'quvchilarning faol kognitiv faoliyati uchun qulay psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratadigan, ularning tafakkurini, mustaqilligini rivojlantiradigan nisbatan yangi o'qitish texnologiyasidir. Bu, ayniqsa, tayanch harakatida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar o'qiydigan ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida dolzarbdir. Ushbu texnologiyaning maqsadi barcha o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarning asosiy darajasini o'zlashtirishlari va ularni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlarga ega bo'lishlarini ta'minlashdir. Ushbu usul bo'yicha ishlash

o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga, kasbiy va ijtimoiy o'zini o'zi belgilashga ongli ravishda yondashishga imkon beradi. Ijodkorlikka tayyor bo'lgan insonlar ishlab chiqarishda o'z o'rnini tezroq topishi, o'z ishini yaxshiroq o'zlashtirishi va ko'proq foyda keltirishi bugun allaqachon isbotlangan. Ijodiy faoliyatga jalb qilinadigan o'quvchilarning qiyinroq toifasi tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilardir. Bu o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlar sust rivojlangan, ularning intellektual yetishmovchiligi tufayli kognitiv, aqliy faollik, tasavvur, idrok, fantaziya sust rivojlangan. Yaqin vaqtgacha tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyati, ularning umuman mavjudligi masalasi ko'rib chiqish davomida, eng yaxshi holatda, ishlab chiqarish ta'limi ustalari o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarini har tomonini rivojlantirishdan iboratdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayoni davomida tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilarning bilim faolligi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish eng qiyin vazifadir. Bir tomondan, har bir o'quvchiga turli muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish imkonini beradigan shart-sharoitlarni yaratish kerak, ikkinchi tomondan, bu dastur doirasida amalga oshirilishi kerak. Tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilar bilan ishlashda kasb-hunar maktablarida kasbiy tayyorgarlik darslari bunday o'quvchilarning kognitiv jarayonlari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosini hal qilinishi kerak. Shuning uchun to'g'ri tanlangan texnologiyalar, o'qitish usullari va usullari o'quvchilarning kognitiv va ijodiy faoliyatga jalb qilish darajasini aniqlashga yordam beradi, bu esa o'quv dasturi doirasida o'rganishni qiziqarli qiladi. Zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali ijodiy, faol shaxsni shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratishni pedagogik faoliyatimning yetakchi g'oyasidir. Innovatsion texnologiya - bu inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyotni ta'minlash va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudini takomillashtirish texnikasi va jarayonidir. O'quv amaliyotida ijobiy dinamikaga erishish va rivojlanishdagi kamchiliklarni tuzatishga imkon beruvchi tuzatuvchi va rivojlantiruvchi texnologiyalarni o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni rag'batlantiradigan va ularning tasavvurlarini boyitishga yordam beradigan innovatsion texnologiyalar bilan birlashtirishdan iboratdir.

Bunday texnologiyalardan zamonaviy texnologiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin, ularning elementlari tayanch harakatida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni o'qitish uchun o'quv auditoriyalarida foydalanishi mumkin:

- muammoli ta'lim texnologiyasi;

- loyihalar usuli;
- o'yin texnologiyalari;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;
- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi.

Kognitiv jarayonlarni faollashtirish va nogiron o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalaniladi. Muammoli ta'lim - rivojlantiruvchi ta'limning bir turi bo'lib, uning mazmuni turli darajadagi murakkablikdagi muammoli vazifalar tizimidan iborat bo'lib, uni hal qilish jarayonida o'quvchilar yangi bilim va harakat usullarini va bu orqali ijodiy qobiliyatlarni o'zlashtirishdan iboratdir. Shu bilan bir vaqtda o'quvchilarda samarali fikrlash, tasavvur, kognitiv motivatsiya, intellektual his tuyg'ular rivojlanadi. Tikuvchilik o'quv amaliyotida tegishli sharoitlarda muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradigan turli xil qarama-qarshiliklardan foydalanish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Loyiha faoliyati imkoniyati cheklangan o'quvchilarni rivojlantirish uchun eng samarali hisoblanadi, chunki ular bolalarga mustaqil qidiruv faoliyatiga o'rgatish imkonini beradi, o'quvchida tajriba o'tkazish, olingan bilimlarni sintez qilish, ularning bilim va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Ixtisoslashtirilgan maktabidagi loyihalar usuli o'ziga xos xususiyatlarga ega, uni amalga oshirishda e'tiborga olinishi kerak. U loyiha usulini amalga oshirish bo'yicha o'z ishini bajarishda eng oddiy va ilmiy adabiyotlarni chuqur o'rganishni talab qilmaydigan axborot va ijodiy loyihalarni amalga oshirishdan boshladi. Tikuvchilik o'quv amaliyotlarida "Rassomchilikda tikuvchi kasbi", "Kichik tikuvchi", "Rassomchilikda hunarmandchilik va tikuvchilik", "Yodgorlik va haykallarda tikuv anjomlari", "Tezkor tarix", "Tikuvchilik" kabi loyihalarni qullash mumkin. Qaychining kelib chiqish tarixi", "Tikuv igna tarixi", "Yodgorlik va haykallardagi kiyim va poyafzal", "Moda karikaturachilar nigohida", "Cho'ntak tarixi" ", "Yangilangan tarix", "Turli kasb egalari yodgorliklari". O'quvchilar ushbu turdagi loyihalar ustida ishlashni yaxshi ko'radilar. Ushbu ishning natijasi - bu mavzu bo'yicha rassomlarning reproduksiyalarining fotoko'rgazmasi, sinfdan tashqari mashg'ulotlar va o'quv amaliyotlari uchun taqdimotlar ishlab chiqishdir. Ijodiy loyihalar ularni amalga oshirish va natijalarni taqdim etishda eng erkin va noan'anaviy yondashuvni o'z ichiga oladi. "Tikuvchilik biznesi" dasturi bo'yicha taklif etilayotgan liboslar eskirgani, zamonaviy moda va o'smir qizlar talablariga javob bermasligi hech kimga sir emas. Bu ijodiy loyihalardan foydalanishga undaydi, bunda o'quvchilar o'z xohish va imkoniyatlarini ro'yobga chiqara oldilar. "Ertaklar qahramoni uchun ko'ylak", "Yagona ko'ylak", "Tepasiga

mahkamlagichli bluzka”, “Xalat”, “Uyqu uchun ichki kiyim” ijodiy loyihalari shu tariqa amalga oshiriladi.

Ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabida ishlab chiqish uchun foydalaniladigan loyihaning yana bir turi - natijalarga aniq yo'naltirilgan amaliyotga yo'naltirilgan loyihadir. Natijada muayyan ehtiyojni qondiradigan mahsulot yoki ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan ijtimoiy natija bo'lishi mumkin. Mahsulot oldindan belgilangan va sinf, maktab, qishloq, tuman va boshqalar hayotida ishlatilishi mumkin. Bunday loyihalarni ishlab chiqishga misol qilib ishlab chiqarish amaliyotida ishlab chiqarilgan va o'quvchilarning o'zlari yoki maktab yoki boshqa muassasa (tashqi buyurtmachi) ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan mahsulotlar bo'lishi mumkin. Bu sinf xonalari uchun didaktik vositalar, maktab ehtiyojlari uchun mahsulotlar (sochiq, choyshab, dasturxon, pardalar va boshqalar) ishlab chiqarish, sahna liboslarini tikish va rekvizitlar ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Ijodiy yo'nalishga ega bo'lgan yana bir texnologiya - tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu texnologiya talabning qiziqishini uyg'otish, ya'ni unda izlanish, ijodiy faollikni uyg'otish, mavjud bilimlardan foydalanish, so'ngra yangi materialni idrok etish uchun shart-sharoitlarni taqdim etish va nihoyat, uni ijodiy qayta ishlashga yordam berishga qaratilgan turli uslub va usullarning yig'indisidir. olingan bilimlarni umumlashtirish. Tayanch harakatida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga harakat qilishning hojati yo'qdek tuyuladi, bajarilayotgan ishni qabul qilish uchun tegishli asos yo'qdek. Ma'lumki, tayanch harakatida nuqsoni bo'lgan-bu kognitiv faoliyatning doimiy rivojlanmaganligidir. Kognitiv faoliyatning buzilishi shaxsning sezilarli darajada rivojlanmaganligiga olib keladi. Tayanch harakatida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda sekin idrok etish, mavhumdan konkretning ustunligi, umumlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Ular o'z ishlarida mustaqillikka moyil emaslar. Ularning analitik va sintetik faolligi hisoblanadi, muammo ularni solishtirish, tasniflashni o'rgatishdir. Biroq, bu texnologiya aynan o'quv jarayonida ushbu funktsiyalarni tuzatish va rivojlantirishga qaratilgan.

Tanqitiy fikrlashni qo'llaniladigan usullar ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktab o'quvchilarining diqqatini jamlashga yordam beradi, o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini osonlashtiradi, ular uchun qiyin bo'lgan aqliy operatsiyalarni bajaradi, o'quv materialini konkretlashtiradi va yanada qulayroq qiladi, umumlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Tanqitiy fikrlashni qo'llaniladiganda har bir o'quvchining ishda ishtirok etishini ta'minlash uchun mo'ljallangan,

uning maqsadi o'z tajribasining namoyon bo'lishidir. Bolalar o'z fikrlarini erkin ifoda etishga rag'batlantiriladi, ularning fikri noto'g'ri bo'lishidan qo'rqmaslikka o'rgatiladi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi uchta ustunga asoslanadi:

1. Darsning tuzilishi (uch fazali asosiy model).
2. Texnikalar (jadval, grafik, matn bilan ishlash va boshqalar).
3. Prinsiplar (darsni tashkil etish, o'qituvchi va o'quvchining roli va boshqalar).

Ushbu texnologiya asosiy modelga egadir

Использованная литература:

1. Tikuvchilik yunalishi bo'yicha o'quv materiallari (2021-2022 o'quv yili uchun Kamolova T.M)
2. Bichish-tikishi o'rganamiz R.I.Egorova V.P.Monastirnaya (Toshkent-1991y)
3. Tikuvchilik texnologiyalari asoslari N.S.Gaipova M.Z.Ismatullayeva A.S.Axmetova X.Z.Ismatullayeva (Toshkent-2006y)
4. Internet ma'lumotlari

